

Julho, 2022

v.2, n.2, 2022

R E V I S T A
NACIONAL
EDUCA

ISSN 2764-3506 (*online*)

ISSN 2764-3492 (*impresso*)

www.nacionaleduca.com.br

Edição Especial

**SEMINÁRIO
RODA DE
CONVERSA**

Julho - 2022

**Revista Nacional Educa
v.2, n.2, 2022 - jul. 2022**

ISSN 2764-3506 (online)
ISSN 2764-3492 (impresso)

Expediente

Revista Nacional Educa

www.nacionaleduca.com.br

revistanacionaleduca@gmail.com

Julho/2022

Editor-chefe: Esp. Jader Luís da Silveira

Editora executiva: Esp. Resiane Paula da Silveira

Revisores

Esp. Alessandro Moura Costa, Ministério da Defesa - Exército Brasileiro

Esp. Washington Luiz Pedrosa da Silva Junior, Colégio Federal Tenente Rêgo Barros, CTRB

Dr. Mario Rubens Carneiro, Fundação Getúlio Vargas, FGV

Esp. Antonio Alex Dayson Tomaz, Secretaria de Acessibilidade da Universidade Federal do Ceará, UFC

Me. Carla Cristina Zurutuza, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS

Esp. Maico Tailon Silva da Silva, Universidade Federal do Pará, UFPA

Esp. Maria Aleksandra Tomaz, Universidade Federal do Ceará, UFC

Me. Priscila Ferreira de Alécio, Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT

Dra. Natália Pinheiro Fabricio Formiga, Universidade Regional do Cariri, URCA

Dr. Adaltro José Araujo Silva, Colégio Estadual Wilson Lins, Secretaria de Educação

Me. Guibison da Silva Cruz, Universidade Federal de Rondonópolis, UFR

Esp. Resiane Paula da Silveira, Secretaria Municipal de Educação de Formiga, SMEF

Esp. Jader Luís da Silveira, Grupo MultiAtual Educacional

Periodicidade da publicação: Mensal

Idioma: Aceitos artigos escritos em Português

A Revista Nacional Educa é uma publicação de divulgação científica, publicada pelo Grupo MultiAtual Educacional, voltada para a publicação de trabalhos na área de Educação, Biologia e Temas Multidisciplinares, valorizando o trabalho e a pesquisa de professores, estudantes e pesquisadores de todo o Brasil, buscando ser referência em Ciência.

Os critérios para publicação são pautados no rigor científico e metodológico e a correta organização formal do texto. A Revista Nacional Educa tem o compromisso de fortalecer a Educação e os Temas Multidisciplinares, valorizando a formação acadêmica, profissional e cidadão, por meio da difusão de ações publicadas em artigos científicos, resenhas, relatos de experiências e entrevistas.

Mensalmente são publicadas produções científicas que colaboram com a discussão entre pesquisadores e demais profissionais das várias áreas do conhecimento. A revista apresenta textos e artigos enviados por pesquisadores e autores de todas as regiões do Brasil.

Autor Corporativo

**Grupo
MultiAtual
Educacional**

*Transformando
Vidas através da
Educação*

Grupo MultiAtual Educacional
CNPJ 35.335.163/0001-00
Rua Flauzino Vaz da Silva, nº 211
Bairro Vila São Vicente – Formiga – MG
CEP: 35.574-564
www.grupomultiatual.com.br

SUMÁRIO

Resumo Simples

A INTERDISCIPLINARIDADE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA ESCOLAR

Luzia Ferreira Lima; Maria Lúcia Moraes Castilho; Edna Alexandre da Costa; Danielly Gonçalves da Silva Sarturi; Sérgio Ferreira da Silva; Fátima Sueli Vidoto Ricardo; Rosileia Gonçalves da Silva; Michele Ramos Marçal; Débora Gabriele Bortolanza e Santos; Zulmira Batista Ortega Bueno

DOI: 10.5281/zenodo.6885504

08

Resumo Simples

O CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA FAIXA ETÁRIA DE 10 A 13 ANOS DE IDADE

Lourdes Gabriela Prevedel; Aline Fernanda Nogueira Militão; Míriam Kelen Ribeiro Alves; Luzia Ferreira Lima; Lucas Fernando Prevedel; Patrícia Martins Bonfá; Mayara Amanda Alécio Guedes; Eliane Barbosa Lima; Ivanuza Ferreira dos Santos; Rosiane Borges da Silva

DOI: 10.5281/zenodo.6885710

11

Resumo Simples

PAPEL DO PROFESSOR/ESCOLA FRENTE AOS SABERES NECESSÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI

Luciana Mendes Moreira; Sharlene Ribeiro da Silva; Jaqueline de Paula Matias Velozo; Eliane Barbosa Lima; Adriana Brito da Silva; Josiane de Alves Barbosa Ferreira; Mayara Amanda Alécio Guedes; Alessandra Amancio dos Santos Pereira; Fátima Sueli Vidoto Ricardo; Kelly Aparecida da Silva

DOI: 10.5281/zenodo.6885722

14

Resumo Simples

A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E AS CONTRIBUIÇÕES NOS PROJETOS EDUCACIONAIS

Luciana Mendes Moreira; Sharlene Ribeiro da Silva; Milaine Menezes da Costa; Elizabeth Maria de Souza; Adriana Brito da Silva; Natalie Oliveira dos Santos da Silva; Natalia Oliveira dos Santos; Solange da Silva Ribeiro Izepe; Maria Nilda Vieira Fernandes; Sara Souza Batista

DOI: 10.5281/zenodo.6885738

17

Resumo Simples

O USO DAS TIC COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA

Raquel Maria Richetti Teixeira; Candida Waldira Corrêa; Sandra Cristina dos Santos Vieira; Carla Camargo Santos Cardoso; Edna Alexandre da Costa; Danielly Gonçalves da Silva Sarturi; Viviane Chagas Zuca; Géssica Costa Muniz; Loredani Verão Braga; Elisandro Troni Campos

DOI: 10.5281/zenodo.6891706

20

Resumo Simples

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS COMO FERRAMENTA EDUCATIVA NO PROCESSO DE ENSINO

Rosana Costa de Souza Rolim; Marineide Elias Alexandre; Verônica Alves Porto; Maria Aparecida da Silva; Danielle Souza Barbosa; Wanderley dos Santos Rufino; Maria Lúcia Moraes Castilho; Loredani Verão Braga; Raquel Maria Richetti Teixeira; Candida Waldira Corrêa

DOI: 10.5281/zenodo.6885766

EDITORIAL

Independente da visão de como será o futuro da Educação, continua sendo importante descentralizar a figura do professor como o agente transmissor de conhecimentos para o aluno. O professor deve ser o mediador do aprendizado, em um processo mútuo com o estudante que, deve assumir o papel de protagonista da aprendizagem, participando ativamente da construção do seu conhecimento.

A Educação sofre modificações que acompanham as inovações tecnológicas, como o Ensino à Distância, o acesso à bibliotecas virtuais, comunicação de alunos e professores pelas redes sociais virtuais, uso de aplicativos, entre outros no processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, com um cenário em que as informações chegam com velocidade cada vez mais rápida e com a Educação e seus integrantes sendo envolvidos por essa atualização, é preciso fazer adaptações no modo de ensinar e de aprender frente à própria sociedade da informação e ao ciberespaço.

A Educação inserida na sociedade da informação faz com que docentes e discentes desenvolvam novos recursos para a promoção do processo de ensino-aprendizagem. Diante disso, a presente obra traz reflexões sobre os novos desafios presentes na Educação atual, buscando para isso, conhecer as práticas docentes, bem como as suas reflexões, perspectivas, além de novas ideias que possam ser usadas por outros profissionais da área e também pelos próprios estudantes.

São temas abordados no Seminário Roda de Conversa de julho, uma iniciativa do Portal Fazendo Educação, do Grupo MultiAtual, da Editora Union e da Revista Nacional Educa.

Resumo Simples:
**A INTERDISCIPLINARIDADE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA ESCOLAR**

 DOI: 10.5281/zenodo.6885504

Luzia Ferreira Lima

Licenciada em Pedagogia– UNIGRAN, luziaferreira2010@gmail.com

Maria Lúcia Moraes Castilho

Graduada em Geografia– FINAV, mm5624536@gmail.com

Edna Alexandre da Costa

Licenciada em Normal Superior - FINAV, edna_alexandrecoستا@hotmail.com

Danielly Gonçalves da Silva Sarturi

Licenciada em pedagogia- FIAR, daniellygssarturi@gmail.com

Sérgio Ferreira da Silva

Licenciado em Educação Física – UNIGRAN, sergimuems@hotmail.com

Fátima Sueli Vidoto Ricardo

Licenciado em Letras – FINAV/ Licenciada em Pedagogia - UFMS,
fatima.vidoto@hotmail.com

Rosileia Gonçalves da Silva

Licenciada em Pedagogia - FIAR, rosileia.015@gmail.com

Michele Ramos Marçal

Licenciada em Pedagogia – Anhanguera, michele_marcal@hotmail.com

Débora Gabriele Bortolanza e Santos

Licenciada em Pedagogia – UNIGRAN, deborabortolanza@hotmail.com

Zulmira Batista Ortega Bueno

*Licenciada em pedagogia – Anhanguera/Licenciada em arte- Unijales,
zulmira_ortega@hotmail.com*

Introdução: Levando em consideração que a colaboração entre disciplinas e profissionais de diferentes áreas do saber é apontada como possíveis soluções para problemas de ordem prática enfrentados pelos profissionais da educação. Inúmeras pesquisas referentes à importância da interdisciplinaridade despertam a discussão a respeito do seu conceito e ao mesmo tempo ao considerar que a educação inclusa escolar requer compromisso coletivo e a visão interdisciplinar que a torna uma peça fundamental para que o convívio social aconteça naturalmente e utilizar os princípios e práticas que possam oportunizar suas ações em benefício dessa proposta nas situações escolares, de trabalho ou lazer. Objetivo: Refletir sobre o significado dos termos inclusão e interdisciplinaridade e identificar a relação entre ambos. Metodologia: Os textos foram selecionados a partir de levantamento bibliográfico sobre o tema em livros, dissertações, teses e artigos científicos. Resultados: Muitos fatores dificultam a efetivação do trabalho interdisciplinar nas propostas pedagógicas voltadas à educação inclusiva, principalmente diante do preconceito e da competição entre os profissionais da área da educação, não há uma política específica para esta tarefa, ao considerar o tema, a falta de propostas governamentais no que se refere a formação dos profissionais de educação para a inclusão. Dessa forma, é imprescindível que sejam traçados novos caminhos para que a prática interdisciplinar seja disseminada na área de inclusão escolar do país. Conclusão: Diante do exposto, podemos concluir que a educação da pessoa com deficiência depende de políticas públicas eficientes que privilegiem a formação do profissional para a inclusão, mas também de uma tomada de atitude individual movida pelo reconhecimento de que incluir é, sobretudo, reconhecer-se como parte de um universo de indivíduos singulares e interdependentes que de uma maneira ou de outra perseguem a própria inclusão nos diferentes contextos sociais. A inclusão, assim como a predisposição para a interdisciplinaridade, depende do nível do respeito à diversidade e da prática da cooperação e solidariedade de cada um.

Dessa forma, é imprescindível que sejam traçados novos caminhos para que a prática interdisciplinar seja disseminada na área de inclusão escolar do país.

Palavras-chave: inclusão; interdisciplinaridade; educação.

Resumo Simples:
**O CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA FAIXA ETÁRIA DE
10 A 13 ANOS DE IDADE**

 DOI: 10.5281/zenodo.6885710

Lourdes Gabriela Prevedel

Licenciada em Química e Matemática- UEMS, ggaabbyy27@gmail.com

Aline Fernanda Nogueira Militão

Licenciada em Pedagogia – UFMS, alinemilitao34@gmail.com

Míriam Kelen Ribeiro Alves

Licenciada em Química e Matemática – UEMS, miriamkelem@hotmail.com

Luzia Ferreira Lima

Licenciada em Pedagogia– UNIGRAN, luziaferreira2010@gmail.com

Lucas Fernando Prevedel

Licenciado em Educação Física – UNIGRAN, lucas.prevedel95@gmail.com

Patrícia Martins Bonfá

*Licenciada em Pedagogia– FGD/ Licenciada em História-UNAR,
patricia_bonfa@hotmail.com*

Mayara Amanda Alécio Guedes

Licenciada em Ciências Sociais – MAGSUL, mayaraguedes_00@hotmail.com

Eliane Barbosa Lima

Licenciada em Pedagogia - FINAV, elianebarbosalima@hotmail.com

Ivanuza Ferreira dos Santos

Licenciada em pedagogia- FINAV, ivanuzaferreira@hotmail.com

Rosiane Borges da Silva

Licenciada em pedagogia- UFMS, rosiane-rosy@hotmail.com

Introdução: Este trabalho apresenta alguns conceitos básicos sobre o currículo do ensino fundamental, trazendo a importância dos documentos oficiais, sendo esses, os que orientam sobre o que deve ser ensinado nas várias etapas e séries, aborda o currículo do ensino fundamental na faixa etária de dez a treze anos, leis de diretrizes e bases (LDB) , orientações das Diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e a sua aplicabilidade no âmbito escolar. Objetivos: Apontar pontos cruciais que devem ser refletidos no momento de elaborar um planejamento para que o mesmo possa conter valores significantes para o ensino e aprendizagem dos alunos. Observar o plano curricular utilizado pelos professores e analisar a forma que é planejada a aula e se está de acordo com as normas condizentes nos documentos. Metodologia: Foi elaborado a partir de pesquisas bibliográficas, de campo, leitura de documentos oficiais e entrevista com professor, para analisar a teoria e a experiências em sala de aula. O trabalho está dividido em cinco partes, começando pelas considerações acerca do currículo, em segundo as orientações legais referentes ao currículo que posteriormente vem a caracterização do ensino fundamental com foco na faixa etária do 5º Ano, e na terceira apresenta-se o desenvolvimento do currículo no cotidiano escolar, dando sequência com a discussão de dados coletados na entrevista. Resultados: Quando pensamos em adequar o currículo significa considerar o cotidiano das escolas, levando em conta as necessidades de cada aluno. O currículo é construído a partir do projeto pedagógico da escola orientando as atividades educativas, porem se o professor conhece seus alunos ele pode desconstruir esse currículo adequando as necessidades da turma, portanto nesta concepção conseguimos definir suas habilidades, sobre quando e como ensinar e avaliar. A professora entrevistada exerce sua função na área, contemplando a disciplina de Ciências, fez magistério integral como ensino médio, formada em letras e pedagogia, tem concurso nos anos iniciais do Ensino Fundamental e três pós na área de informática na educação sendo especialista nesta área e já atua a 15 anos no campo da educação. A instituição não tem um plano

curricular elaborado, fornece uma listagem de conteúdos por turma e por nível que deve ser trabalhado a cada bimestre ao longo do ano, servindo como orientação, em cima disso o planejamento da professora é desenvolvido elaborado e organizado semanalmente, obedecendo a lista e atendendo os objetivos. Conclusão: Ao desenvolver o trabalho, concluímos que o currículo é de suma importância para o desenvolvimento das atividades no ambiente escolar, além de que, os documentos oficiais orientam o ensino fundamental na elaboração de um currículo, refletindo sempre sobre as necessidades e desenvolvimento dos alunos, especialmente na faixa etária de dez a treze anos. Através dos documentos podemos ver claramente como está desenvolvido as práticas pedagógicas dentro da instituição, e como estão se adequando as mudanças recorrentes ao longo da trajetória educacional. Observa-se que através da pesquisa de campo com o professor entrevistada do ensino fundamental, constatamos que é possível desenvolver o que está proposto nos documentos oficiais, porém, respeitando e analisando o tempo de cada um. Por fim, a educação é um direito de todos e o professor possui o dever de ensinar, sendo assim, deve criar uma determinada ligação afetuosa com os alunos, para o melhor rendimento dos mesmos.

Palavras-chave: Ensino Fundamental; Currículo; Documento.

Resumo Simples:

**PAPEL DO PROFESSOR/ESCOLA FRENTE AOS SABERES
NECESSÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI**

 DOI: 10.5281/zenodo.6885722

Luciana Mendes Moreira

*Licenciada em Letras - FINAV/ Licenciada em Arte - UNAR,
lucianammoreira@hotmail.com*

Sharlene Ribeiro da Silva

Licenciada Plena em História - UFGD, sharlenegomes@hotmail.com

Jaqueline de Paula Matias Velozo

Licenciada em Pedagogia - UFMS, jack_eline2013@outlook.com

Eliane Barbosa Lima

Licenciada em Pedagogia - FINAV, elianebarbosalima@hotmail.com

Adriana Brito da Silva

Licenciado em Letras - FINAV, adriana_britoms@hotmail.com

Josiane de Alves Barbosa Ferreira

Licenciada em Pedagogia - UFMS, josiane.yuri@gmail.com

Mayara Amanda Alécio Guedes

Licenciada em Ciências Sociais - MAGSUL, mayaraquedes_00@hotmail.com

Alessandra Amancio dos Santos Pereira

Licenciada em Letras - FINAV, alessandraamanciodossantos@hotmail.com

Fátima Sueli Vidoto Ricardo

Licenciado em Letras - FINAV/ Licenciada em Pedagogia - UFMS,

fatima.vidoto@hotmail.com

Kelly Aparecida da Silva

Licenciada em pedagogia – FINAV, kelly_paulino@live.com

Introdução: Considerando a situação mundial nos dias atuais, incluindo grandes acontecimentos das últimas décadas, são influenciadores da população mundial no século XXI. Uma época considerada incerta para uma grande parte da humanidade, marcada pelo despreparo para enfrentar certas situações. O processo de mudanças é percebido de forma muito célere o que provoca letargia e desorientação em muitos, mesmo percebendo que essas mudanças são exigências constantes na vida dos seres humanos. A escola tem o papel fundamental de formar cidadãos preparados para enfrentar esse novo mundo, pois uma nova civilização está nascendo, que envolve uma nova maneira de viver. E para que isso aconteça, torna-se imprescindível que os profissionais da educação descubram novos horizontes e reinventem novas formas de apropriação do saber. Objetivos: Apresentar reflexões sobre a educação no século XXI, abordando o papel da escola e o professor nesse novo tempo, assim priorizar uma reflexão sobre a educação na sociedade do conhecimento e a formação do professor e seu perfil profissional frente aos desafios do novo milênio. Metodologia: Pesquisa qualitativa feita em vários artigos, publicações e livros sobre o tema, qual foram selecionados e analisados através de leitura exploratória, a fim de contribuir e caracterizar o objetivo a ser explorado. Resultados: Para lidar com a realidade continuamente mutante, a escola, deve reconhecer que não é mais a única fonte de conhecimento, e que com os avanços da tecnologia, a escola precisa deixar de ser doutrinante e ser administradora do conhecimento, que forme cidadãos críticos, participativos e com habilidades para se viver em sociedade. O uso das novas tecnologias facilitará o processo de ensino, assim, educar não é ensinar tudo, mas sim instrumentalizar o indivíduo para que possa questionar, investigar, compreender, idealizar, transformar e construir. Ao se fazer à análise do professor para as exigências do século XXI, faz-se necessária a presença de um professor inovador que venha atender às necessidades deste novo século. Aos professores, cabe ensinar seus alunos a serem protagonistas de seu

conhecimento e aprendizagem, devem ser parceiros e essenciais responsáveis pela renovação da educação e ter a necessidade de criação de novos ambientes de aprendizagem e o pleno uso de novas tecnologias de informação e comunicação. Conclusão: A escola de hoje precisa de um professor com conhecimento intelectual suficiente para dominar o conteúdo e também desenvolver e competências especiais para atuar em espaços tão diversos quanto seu público ouvinte possa oferecer. Para alcançar eficiência o professor precisa desenvolver a capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar certos tipos de situações. A necessidade de formação profissional continuada para o professor é motivo de análise para constituir competências necessárias ao professor para ensinar, ele precisa de conhecimento de abordagens didáticas, psicanalíticas e psicossociológica para seduzir, atrair e envolver os alunos no projeto de aprendizagem com muita consciência, sabendo o que faz.

Palavras-chave: Professor; Escola; Século XXI; Saberes Necessários.

Resumo Simples:

**A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E AS CONTRIBUIÇÕES NOS
PROJETOS EDUCACIONAIS**

 DOI: 10.5281/zenodo.6885738

Luciana Mendes Moreira

Licenciada em Letras - FINAV/ Licenciada em Arte - UNAR,

lucianammoreira@hotmail.com

Sharlene Ribeiro da Silva

Licenciada Plena em História - UFGD, sharlenegomes@hotmail.com

Milaine Menezes da Costa

Licenciada em Pedagogia - UFMS, mi_menezesc@hotmail.com

Elizabeth Maria de Souza

Licenciada em Letras e Pedagogia - FINAV, bethsouznavirai2015@hotmail.com

Adriana Brito da Silva

Licenciado em Letras - FINAV, adriana_britoms@hotmail.com

Natalie Oliveira dos Santos da Silva

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera, natalieosantos@gmail.com

Natalia Oliveira dos Santos

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera, natalieosantos@gmail.com

Solange da Silva Ribeiro Izepe

Licenciada em Pedagogia - UFMS, sholinizepe@hotmail.com

Maria Nilda Vieira Fernandes

Licenciada em Pedagogia – FINAV/ Licenciada em História -UNIJALES,

marianildanavirai@hotmail.com

Sara Souza Batista

Licenciada em Educação Física – FAFS, sarabatista.vendas187@gmail.com

Introdução: A tecnologia se faz parte do cotidiano em muitas escolas não apenas como ferramenta para auxiliar na pesquisa de trabalhos escolares, mas como ferramenta didática de aprendizagem. Sendo uma era totalmente digital onde se é ofertado muitos recursos tecnológicos o docente se vê em meio de constante formação e desafios, pois desde muito cedo nossos estudantes já manuseiam as tecnologias com facilidade que cada dia são mais sofisticadas e acessíveis, assim estas tecnologias se fazem necessárias e importantes ferramentas para planejamento dos projetos educacionais, evidenciam o estímulo e possibilidades de aprendizado. Objetivos: Investigar e analisar uso das tecnologias em projetos educacionais, tais como os professores administram os recursos em sala de aula. Verificar a percepção dos professores e sua repercussão pedagógica quanto ao uso das tecnologias e relatar a importância das tecnologias no ambiente escolar. Metodologia: O presente estudo se baseia em um referencial teórico, pesquisa elaborada através de livros, artigos, revistas especializadas em educação, em sites científicos na internet, relacionado ao tema e levantamento de dados elaborado a partir da literatura estudada e dos objetivos da pesquisa. Resultados: Para implementar as tecnologias nos projetos educacionais é necessário analisar quais recursos tecnológicos estão dispostos para utilização na escola e facilitar o acesso a eles, é necessário não somente ter bons equipamentos, mas sim acesso facilitado a eles. Os projetos de aprendizagem com uso das tecnologias oportunizam uma nova forma de ensinar e aprender, os conhecimentos são construídos por meio das trocas de informações, na cooperação e colaboração entre os envolvidos, na mediação do professor, utilizando-se dos conhecimentos anteriores dos estudantes, pois possibilita a autonomia e a colaboração entre os agentes envolvidos na construção do conhecimento. Conclusão: Usar as tecnologias aliadas a projetos educacionais é um grande desafio. Requer mudanças na maneira de concepções de ensinar, aprender, e rever o papel do professor nesse novo contexto digital, a escola

ao longo dos anos com um ensino tradicionalista ainda carrega incertezas e inseguranças nesse processo. Ao se tratar de inserir novas tecnologias na metodologia de projetos as dificuldades se manifestam, aparece a rejeição dos professores quanto às próprias limitações e a metodologia tradicional. As tecnologias tornam-se grande aliadas ao sucesso da aprendizagem, pois permitem que o professor estimule a busca de informações e faça a mediação para a transformação dessas informações em análises e avaliações, também permite que os alunos interajam com situações e vivências externas à sala de aula, estabelecendo relações com a realidade e proporcionam uma participação mais ativa e significativa.

Palavras-chave: Inovação tecnológica; projetos educacionais, professor; aprendizagem.

Resumo Simples:

**O USO DAS TIC COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA**

 DOI: 10.5281/zenodo.6891706

Raquel Maria Richetti Teixeira

*Licenciada em Letras – FINAV/ Licenciada em Pedagogia- UNINOVE,
rakelmariateixeira@hotmail.com*

Candida Waldira Corrêa

Licenciada em Pedagogia- Anhanguera, candidacorrea2018@gmail.com

Sandra Cristina dos Santos Vieira

Licenciada em Pedagogia- Anhanguera, sandra.vieira2106@gmail.com

Carla Camargo Santos Cardoso

Licenciada em Pedagogia- Anhanguera, carla_kamargo@hotmail.com

Edna Alexandre da Costa

Licenciada em Normal Superior - FINAV, edna_alexandrecoستا@hotmail.com

Danielly Gonçalves da Silva Sarturi

Licenciada em pedagogia- FIAR, daniellygssarturi@gmail.com

Viviane Chagas Zuca

Licenciada em pedagogia- UFMS, vivichagas_18@hotmail.com

Géssica Costa Muniz

Licenciada em Letra/Português e Literatura –UFGD, costamunizgessica@gmail.com

Loredani Verão Braga

Licenciada em Pedagogia – Anhanguera, loredani_verao@yahoo.com.br

Elisandro Troni Campos

Licenciado em pedagogia – Anhanguera, professor_sandro_troni@hotmail.com

Introdução: Levando em consideração que o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) muito tem colaborado para o ensino, tornando-o mais dinâmico e produtivo, inclusive na educação especial utilizada como ferramenta que visa extensões de possibilidades e facilitam o ensino, o que faz com que os professores se capacitem para adquirir competências para perceber as necessidades educacionais específicas para atender os alunos utilizando estas ferramentas de forma inclusiva. Objetivos: Analisar algumas publicações que tem o tema relacionado com o uso das TIC como ferramenta para o ensino de alunos com deficiência, procurando trechos dos autores selecionados e verificar como esta ferramenta pode ser utilizada em favor da educação de alunos com deficiência, quais suas possíveis progressos os professores podem obter utilizando estas ferramentas. Metodologia: pesquisa qualitativa feita em vários artigos, publicações e livros sobre o tema, qual foram selecionados e analisados através de leitura exploratória, a fim de contribuir e caracterizar o objetivo a ser explorado. Resultados: As TIC muito vem a contribuir no ensino, sendo assim uma tendência necessária e assim o professor pode utilizá-las a seu favor para facilitar o ensino, porém as limitações dos indivíduos com necessidades especiais torna uma barreira ao aprendizado e cabe aos profissionais da educação trazer as TIC como recursos de acessibilidade para neutralizar as barreiras causadas pela deficiência e inserir o aluno em ambientes apropriados à aprendizagem. Conclusão: Existe um número imenso de TIC para auxiliar a aprendizagem de alunos com necessidades especiais na escola regular, porém a ausência de profissionais capazes de utilizar os recursos tecnológicos pode prejudicar ou mesmo impedir o desenvolvimento dos alunos que dependem muitas vezes dessas ferramentas tecnológicas para terem acesso às atividades propostas em sala de aula e a tecnologia assistiva pode propiciar ao aluno como um recurso desenvolvimento durante as aulas.

Palavras-chave: Uso das TIC; Ferramenta; Ensino de Alunos com Deficiência.

Resumo Simples:

**UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS COMO
FERRAMENTA EDUCATIVA NO PROCESSO DE ENSINO**

 DOI: 10.5281/zenodo.6885766

Rosana Costa de Souza Rolim

Licenciada em Pedagogia Plena- UNIP, pedagoga.rosanacosta@gmail.com

Marineide Elias Alexandre

Licenciada em Letras e Pedagogia- FINAV, marineidealexandre@hotmail.com

Verônica Alves Porto

Licenciada em Letras e Pedagogia- FINAV, veronica.alves718@gmail.com

Maria Aparecida da Silva

Licenciada em Arte - Claretiano, maria70aparecida@hotmail.com

Danielle Souza Barbosa

Licenciada em Pedagogia UFMS, dany-s-b@hotmail.com

Wanderley dos Santos Rufino

Licenciado em Educação Física – UNIGRAN, wanderley_sant19rufino@hotmail.com

Maria Lúcia Moraes Castilho

Graduada em Geografia– FINAV, mm5624536@gmail.com

Loredani Verão Braga

Licenciada em Pedagogia – Anhanguera, loredani_verao@yahoo.com.br

Raquel Maria Richetti Teixeira

Licenciada em Letras – FINAV/ Licenciada em Pedagogia- UNINOVE,
rakelmariateixeira@hotmail.com

Candida Waldira Corrêa

Licenciada em Pedagogia- Anhanguera, candidacorrea2018@gmail.com

Introdução: Considerar que os recursos tecnológicos e midiáticos prometem melhorar e contribuir com o ensino, e fazer com que o aluno foque sua atenção para o estudo utilizando se desses meios como ferramenta de trabalho, a cada vez mais o professor deve estar atento às transformações no processo de ensino e se capacitar para usá-las tornando assim suas aulas mais atraentes e produtivas. Essas tecnologias quando utilizadas de forma correta são consideradas ferramentas facilitadoras que proporcionam respostas ágeis aguça o conhecimento em âmbito geral. Objetivo: Apresentar uma discussão sobre a utilização de recursos tecnológicos como ferramenta educativa no processo de ensino e aprendizagem, analisar como os professores utilizam estas ferramentas e se são utilizadas de forma adequada. Metodologia: pesquisa qualitativa feita em vários artigos, publicações e livros sobre o tema, qual foram selecionados e analisados através de leitura exploratória, a fim de contribuir e caracterizar o objetivo a ser explorado. Resultados: A existência de vários tipos de recursos tecnológicos pode servir como apoio para o professor dentro da sala de aula, por exemplo, projetores multimídia, aparelhos de som, bons televisores, inclusive com entradas para diversos tipos de armazenamento de memórias como pen drive, e acesso a internet, computadores portáteis, com acesso a internet, entre outros recursos tecnológicos, outro recurso seria a utilização do tablet e os celulares para o armazenamento e exibição de conteúdos em PDF que possa ser utilizados em salas de aula facilitando as leituras. Fazer com que todos esses recursos tecnológicos agreguem a proposta pedagógica da escola e tragam contribuições para a compreensão dos temas trabalhados em sala de aula. Conclusão: É necessário entender que a educação de hoje precisa se adequar a um novo formato de ensino no qual a união da escola, do professor e inclusive dos alunos, pode fazer uma grande diferença, compreendendo que o uso da tecnologia, por meio de projetos, de forma organizada, torna-se as aulas mais atrativas, consegue tirar os alunos da rotina e estimulá-los a desenvolverem seus potenciais e se envolva na construção do seu próprio conhecimento.

Palavras-chave: Utilização de Recursos Tecnológicos; Ferramenta Educativa;
Processo de Ensino.

MAIS SOBRE NÓS!

Incentivando a Pesquisa e a Ciência, transformando a nação!

Paixão pelo que fazemos - é isso que nos define.

A **Revista Nacional Educa** é uma publicação do Grupo MultiAtual Educacional, especialmente voltada para divulgação e reflexão de diferentes produções científicas como: propostas, experiências e vivências de professores, pesquisadores, estudantes, escritores e todos os colaboradores interessados em debater assuntos relacionados a Educação Brasileira.

A publicação científica busca incentivar, apoiar e colaborar com as práticas inovadoras relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem no campo educacional, suas inovações, práticas e experiências, proporcionando aos envolvidos, professores, pesquisadores, estudantes e comunidade, meios de melhoria da Educação na nação.

Mensalmente são publicadas produções científicas que colaboram com a discussão entre pesquisadores e demais profissionais das várias áreas do conhecimento. A revista apresenta textos e artigos enviados por pesquisadores e autores de todas as regiões do Brasil.

Revista Nacional Educa
ISSN 2764-3506 (online) ISSN 2764-3492 (impresso)

*Periódico
Científico
Indexado*

www.nacionaleduca.com.br